

Др Зоран Ђирић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,

UDK: 340.63
UDK: 616.895:[343.222+347.426.4
DOI: 10.5281/zenodo.14235784

Кристина Михајловић,
Студент мастер студија,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

МЕДИКОЛЕГАЛНИ АСПЕКТ АФЕКТИВНИХ СТАЊА**

Апстракт: Човекова емоционалност има утицај на бројне психичке процесе, које су од значаја за способности расуђивања и одлучивања. Она се састоји од три сегмента који су у међусобној повезаности: емоције (осећања), основно расположење и афекти. Једно од најприхваћенијих одређења афеката казује да су то интензивна, краткотрајна стања осећања, праћена телесним и изражајним променама. Ова веома моћна емоционална стања утичу на когнитивне, волунтаристичке и друге психичке процесе, због чега могу значајно мењати систем понашања особе, не ретко у форми агресивног понашање и чињења кривичних дела. Неки квалитети и карактеристике афективних стања препознају законска одређења, што је определило наслов рада и начин презентовања афективних стања. Афекти могу бити присутни и у кривичноправној и у грађанскоправној области, што им даје и посебан судско-психијатријски значај.

Кључне речи: афекти, раздражење, урачунљивост, нематеријална штета.

1. Увод

Емоционални живот (афективитет) је део психичког живота који се превасходно заснива на субјективном доживљају објективне стварности, што, по неким ауторима, људској емоционалности дају квалитет

* cira@prafak.ni.ac.rs, [ORCID ID 0000-0002-7243-9560](https://orcid.org/0000-0002-7243-9560)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

ирационалности. Другим речима, један константан квалитет објективне реалности код различитих људи изазива различите унутрашње доживљаје, код неког позитивну емоцију, код неког негативну, а неки су индиферетни.

У структурално и неурофизиолошком смислу афективитет је резултат веома сложене анатомске и функционалне организације нервног система, посебно мозгане коре, али и бројних неуралних веза између различитих делова мозга, исте или супротне хемисфере. Томе се придодaje и значај различитих неуротрансмитера, што су најосновније анатомске и функционалне основе овог сегмента психичког живота човека.

У већини психијатријске литературе поље афективности је подељено на три главна дела: емоције, основно расположење и афекти (афективна стања). Околност да је основни предмет рада приказ медиоколегалних аспеката афективних стања, о осталим деловима човековог афективитета даље неће бити речи, како не би оптеретили текст рада.

Са појмовног становишта и становишта одређења афеката не постоје значајније разлике у литератури, сем појединих финеса. Ковачевић¹ афекте одређује као „интензивно, краткотрајно стање осећања, праћено телесним манифестацијама”, што је доста слично одређењима да су „афекти интензивна, краткотрајна стања осећања праћена телесним и изражајним променама, који нагло настају и нагло предстају”. Лазовић и сар. наводе да се „Афектима сматрају емоције јаког интензитета, обично краћег трајања, које сужавају стање свети и ремеће логичко размишљање”.² Ђирић наводи да ову „компоненту осећајног живота човека одликује наглост у настанку, релативно кратко трајања, велики интензитет и буран ток, а уз то се јасно манифестују телесне и изражајне промене”.³

Нагли настанак и релативно кратко трајање логично намеће и околност да се афекти брзо окончавају. Њихово окончање није увек једнако, тј. постоје различити модалитети исхода створеног афекта, што зависи од околности настанка, степена и квалитета афекта, обележја личности, као и утицаја одређених констелативних чинилаца.

Синтезом презентованих ставова могу се одредити следећа обележја афекта:

а) Нагли настанак и релативно кратко трајање;

¹ Ратко Ковачевић, *Форензичка психијатрија*, Бања Лука, 2000. године, стр.59.

² Александар Лазовић и сар., *Status psychicus*, Крагујевац, 2002. године, стр. 98.

³ Зоран Ђирић, *Судска психијатрија*, Ниш, 2013. године, стр. 97.

б) Висок нивоу емоционалног узбуђења субјекта;

в) Појава телесних и изражајних промена;

г) Утицај на велики број психичких функција, који може имати такав квалитет и интензитет да се у мањој или већој мери у том кратком периоду може значајно изменити понашање субјекта;

д) Начини окончања афеката-исход створеног афекта.

а) Афекти по правилу нагло настају, што је у највећем броју ситуација повезано са неким спољним догађањима која имају значај и утицај на телесно и/или психичко стање особе. Због тога се говори о постојању узрока афекта или тзв. афективног повода. Управо квалитет и карактеристике афективног повода утичу на манифестацију различитих модалитета и врста афеката. Сам узрок афекта је таквог квалитета и степена да не изазива обичну емоционалну реакцију, као код осећања, већ је реакција интензивна и има своје даље психолошке реперкусије, као и телесне промене и промене у понашању. У свакодневном животу афект најчешће траје све док постоји афективни повод и још неко краће време по његовом окончању, када ће углавном долази и до престанка афекта.

Често се од стране психијатара, посебно оних у области судске психијатрије, сагледава усклађеност афективног повода са интензитетом и квалитетом афективне реакције. Другим речима, дају се судско-психијатријске процене које могу имати и свој правни значај. Осим престанка деловања афективног повода, на кратко трајање афеката утиче и околност да се током афективног узбуђења тело и психа налазе у једној специфичног и интензивној „стресној“ ситуацији, што у доводи и до исцрпљивања особе. Кратко трајање афекта детерминише и околност да се у највећем броју случајева афект окончава или психичком обрада афекта или његовим интензивним пражњењем, после чега се афект губи.

б) Интензитет емоционалног узбуђења код афеката је значајно већи у односу на остале сегмената емоционалног живота човека. Самим тим афекти утичу на глобално психичко функционисање у време њиховог постојања, а посредно и на стање осталих психичких функција и процеса. Са медикологалног становишта ово се виђа и у кривично правној и у грађанскоправној области, што ће бити предмет наше опширније елаборације.

О интензитету афективног узбуђења углавном сазнајемо од особа које су у овом стању биле. Осим тога, о јачини емоционалног узбуђења може

сазнати и посредно, на основу сагледавања измена понашања, као и степена телесних, неуролошких и изражајних промена које се том приликом испољавају. Свака од наведених ситуација је индивидуална и печат јој даје и значај афективног повода у систему вредности личности, што ће се испољити и у домену интензитета афективног узбуђења.

Афективна стања, посебно она која су непријатна за особе, могу изазвати висок ниво емоционалног узбуђења, а последице могу бити веома озбиљне по психичко стање и контролу понашања. Овом приликом долази до сложених неуротрансмисивних промена, што за последицу може имати и смањења кортикалне контроле емоционалног узбуђења и адаптивног понашања.

в) Појава телесних промена у својој основи има тесну анатомску и функционалну повезаност можданих структура које су одговорне за емоционалне реакције са оним које су одговорне за контролу рада телесних органа. Такође, део ових нервних импулса се шири према одређеним можданим структурама које имају контролу над човековом моториком, што је значајна основа за манифестацију изражајних промена које постоје код афеката.

Телесне и изражајне промене се мањим делом запажају од саме особе које су у стању афекта, а много више од стране оних који су у непосредној околини особе у афективном стању. Управо ове околности су доста значајне у смислу да од стране надлежних правосудних органа буду забележени ти описи изгледа особа које су биле у стању афективног узбуђења, јер се на основу тога касније може, од стране судских вештака, закључивати да је постојало афективно стање, као и ког квалитета и степена је афект био. Ове околности треба бележити при саслушању неспоредних очевидаца неког догађаја са правним значајем, а у смислу регистровања података који могу упућивати на тадашње постојање афективног узбуђења. У том правцу треба и вршити едукацију кадрова у правосудју, јер се често дешава да се овим околностима не придаје велики значај и не уносе се у изјаве ових сведока. Ово је посебно значајно са аспекта каснијег одређивања и обављања судско-психијатријских вештачења психичког стања особе *tempore criminis*, јер психијатар види извршиоца који није у стању афективног узбуђења, а потенцијално треба да да процену да ли је тог узбуђења било у време извршења кривиног дела.

Телесне и изражајне промене зависе и од врсте афекта у коме се особа налази, што ће бити приказано при сагледавању и опису врста афеката.

г) Афекти својим квалитетом и/или интензитетом, уз пратеће неуротрансмитерске и неурофункционалне промене, утичу на готово све психичке функције, мењајући њихову форму или садржај. Иако су најчешће део нормалних психичких доживљавања, афекти упливишу измене психичких процеса, што их у случајевима њиховог јаког интензитета, поставља на границу психичке нормалности и поремећаја. То се евидентира доминатно на плану клиничких манифестација током трајања афективних стања, а пошто је клинички ниво доминантан основ судско-психијатријске процене, то има и значај у сфери сагледавања медиколегалног значаја афективних стања.

У највећем делу психијатријске литературе посебно се издваја утицај афеката на свест, мисаони процес и контролу вољне активности. Ово има још већи значај у домену судске психијатрије, с обзиром да мисаони процес представља основ способности за расуђивање (способност схватања дела), док је воља и вољна активност база способности одлучивања (способност управљања својим поступцима), што су две основне премисе психолошких основа (не) урачунљивости. Међутим, нису само промене ових психичких функција оне које могу узроковати афекти, већ се измене могу утврдити на плану готово свих психичких процеса.

Дејство афекта на свест може бити различито, што зависи од врсте афекта, саме личности, општег стања особе, као и квалитета и интензитета афекта. Некада афект може довести до губитка свести у кратком трајању, посебно код афекта жалости. Некада афекти побољшавају нарушену свест, посебно код стања поспаности, што се виђа код афекта радости, али и других физиолошких афеката. Са судско-психијатријског становишта најзначајнији утицај афеката на свест је настанак стања сужене свести, тзв. афективно сужење свести. Наиме афекти, посебно они јаког интензитета, приводе јасној свести само мали број околних подстицаја и дражи, који су углавном везани за афективни повод, посебно када је он таквог квалитета да ствара доживљај озбиљне угрожености (страх) или повређености личности (гнев). Мимо афективног повода особа недовољно јасном свешћу обухвата остале околне садржаје, они су на периферији свести, па су чак доживљени нејасно и мутно или их уопште јасна свест тада не обухвата. Оваква измена свести, представља једну од основа за могуће измењено понашање, које некада има и криминогени карактер, односно води извршењу кривичних дела.

Осим свести, афекти, посебно они значајног степена, могу реметити мисаони процес, било по темпу, било по садржају и квалитету мишљења. Неки афекти успоравају мисаони ток (жалост, поједина стања страха), док га неки убрзавају (радост). Одређени јаки афекти могу условити

дезорганизацију мишљења, када мисли настају стихијски, неповезано и без довољно предвиђања последица тих идеја. То води компромитацији логичког расуђивања и доношења квалитетних закључака, када се са тешкоћом правилно сагледавају узроци, ток и исход реалне ситуације. С обзиром на овако нарушено мишљење, често постоји мањи или већи степен умањења способности схватања значаја дела, односно расуђивања. Афективна бура као да прекида везе и контролне механизме мождане коре, која иначе на нивоу мишљења „вага” логику и разборитост, те су реперкусије и на мишљење и на понашање често такве да може доћи до компромитације урачунљивости особе током трајања афективног стања.

Промене у афективним стањима често настају и на ниво функције воље, а тиме и контроле понашања. Одређени афекти, посебно негативног садржаја по личност и јаког интензитета, могу дезорганизовати вољу и вољну делатност. Пошто је воља психички процес који покреће особу на активност, али и процес којим личност „кочи” непримерене подстицаје,⁴ утицај афекта може бити такав да су активност и понашање особе измењени, непримерени и често у нескладу за друштвеним, обичајним, па и законским нормама понашања. С обзиром да слаби или изостаје инхибиторна улога мождане коре, ослобађа се агресија и настају агресивни поступци различитог квалитета и степена. Некада је ова агресија потпуно ван контроле особе, те настају поступци у којима агресија „празни” потпуно неконтролисано. Тако настају кривична дела где се евидентира велики број ударца, убода, пуцање „до последњег метка” или други облици разуздане агресије која није својство личности у нормалном стању, при чему је она испољена у веома кратком времену од почетка афективног стања. Оваква агресија често помаже вештацима психијатрима да закључују да је критичном приликом постојао афект јаког степена, уз постојање и других околности које на то упућују.

Памћење, тј. упамћивање и репродукција могу бити компромитовани за период трајања афективног стања. Већ је наведено да је свест јасно усмерена само на афективни повод, па особа није упамтила друге детаље критичне ситуације, чиме се они не могу појавити ни у процесу репродукције те ситуације. И ова околност може бити један од фактора на основу којих се у судско-психијатријском вештачењу може закључити да је извршилац дела био у афективном стању, посебно јаког степена.

Као и свест, пажња је доминатно усмерена на афективни повод, те се тешко преусмерава на друге садржаје, што упућује на то да је и ова

⁴ Борислав Капамаџија, *Форензичка психијатрија*, Нови Сад, 1989. године, стр. 75.

психичка функција у афектима често измењена. Некада могу настати и измене у сфери перцепције, посебно код јаког страха, када настају илузије, тј. погрешно препознавање реално постојећих дражи.

Анализа афективних стања може, на глобалном нивоу, подсећати на реакцију „кратког споја”, с обзиром на околност да једна драж из околнине доводи до психичке „буре”, која у кратком периоду условљава значајну измену до тада адекватног понашања особе.

Могућа значајна измена психичких процеса у току трајања афеката, упућује да они могу бити разлог битно измењеног понашања особе, умањења или искључења контроле агресије и раличитих облика непримерених поступака и радњи. Због тога Капамаџија сликовито пореди афекта са побеснелим коњем кога јахач (личност са постојећим изменама) никако не може обуздати, нити знати у ком правцу ће он отићи и како ће се то „путовање” окончати.

д) Само одређење афекта, да брзо настаје и релативно кратко траје, упућује на околност сагледавања начина његовог окончања, односно исхода створеног афекта. Како ће се афект окончати зависи од бројних фактора, међу којима су и квалитет и интензитет афективног узбуђења, структура и динамика личности, евентуално претходно постојање неког менталног поремећаја, као и одређени констелативни и социјални фактори.

У највећем броју случајева афект се окончава интелектуалном обрадом, када преостали мисаони механизми успевају да се носе са ирационалном основом афекта и утичу да се афект надвлада, чиме личност успева да обезбеди контролу над негативним реперкусијама афекта, посебно у домену контроле понашања.

Одлагање афекта је таква врста исхода афективног узбуђења када се сама реакција временски одложи, посебно када је сама личност у неповољним околностима, те одлаже афект за неко друго место и време.

У ситуацијама када је афект таквог квалитета и јачине може изостати могућност да се рационалним факторима оствари контрола над афектом, јер он надвладава механизме одбране личности. Тада може доћи до експлозивног пражњења афекта, што се често претвара у физичку агресију и/или деструкцију према непосредној околини, посебно према афективном поводу. Овакав начин окончања афекта је посебно значајан са криминолошког, кривичноправног и судско-психијатријског становишта, јер се у овим ситуацијама манифестује понашање које може имати обележја кривичних дела.

Кумулација афекта је начин исхода афекта када се учестала афективна узбуђења „нагомилавају” код личности, а да она на претходне афективне поводе и настале афекте не реагује, углавном као последица интелектулане обраде или одлагања афекта. Међутим, под одређеним околностима долази до „преливања афективне чаше” и личност реагује много бурније него што је тренутни афективни повод, што може довести и до експлозивног пражењења и криминалног понашања особе.

Осим наведених, међу облицима окончања афекта срећу се и ирадијација афекта, пројекција афекта и потискивање афекта, који имају релативно мали значај у вршењу кривичних дела и судско-психијатријској пракси, те неће бити подробније елаборирани.

2. Разврставање афеката и могући начини њиховог окончања

Према почетним критеријумима сагледавања афеката, постоје и њихове различите поделе. Међутим, на овом месту ће бити приказане оне које имају судско-психијатријски значај, како са аспекта теорије, али и примене у судској пракси.

Посматрано са становишта квалитета и интензитета афективног доживљаја и обележја афективних реакција афекти се разврставају у две групе: а) физиолошки афекти и б) патолошки афекти.

2.1. Физиолошки афекти

Овакав назив ових афеката, чини се, доминатно произилази из тежње да се истакне да се они могу јавити код свих особа у одређеним афективно провокативним ситуацијама и да се не јављају на некој болесној основи. Другим речима, ове афекте могу имати сви људи.

У физиолошке афекте спадају страх, гнев, радост и жалост.

- Страх представља непријатно и мучно емоционално узбуђење јачег степена које настаје у ситуацијама постојеће или предстојеће егзистенцијалне угрожености за особу и/или њој веома блиску особу. Осим специфичног психолошког садржаја, у афекту страха постоје и јасно уочљиве телесне и изражајне промене, што је значајно евидентирати у сведочењима, јер могу бити основ за закључивање да је особа у критичној ситуацији била у овом афективном стању. Очи су углавном широм отворене („у страху су велике очи”), кожа лица бледа, зенице проширене, глас тих, некада са подрхтавањем, а присутне су и промене моторике. Оне могу бити различите, од подрхтавања делова тела или целог тела, преко моторичке укочености, до појачане моторичке активности

у форми бекства од узрока страха или борбе са њим, што ће све зависити од интензитета овог афекта.

На психичком плану могу се испољити све већ наведене измене психичких функција, од измена стања свести, поремећаја логичког резоновања и мисаоне процене ситуације, нарушене вољне активности, која може попримити некада и неконтролисану агресију према афективном поводу. Због измена стања свести, пажње и опажања, често постоји несећање свих детаља критичног збивања, ређа је потпуна амнезија. Све ово представља неку врсту клиничке слике афекта страха, коју веома, веома ретко могу да виде вештаци психијатри, те се процена постојања страха углавном заснива на подацима добијеним у току правног поступка, уз обавезни преглед те особе.

- Гнев (бес) представља врсту афеката који настају у ситуацијама када је личности нанешено зло или се препознају предстојеће непријатности за личност. Овде је поента повреда личности, а не угроженост телесног интегритета, а гнев се може испољити у ситуацијама када постоје препреке задовољавању потреба личности, када се повређује достојанство личности и систем вредности, када може доћи и до повреде угледа и части личности. Афект гнева не настаје само при повреди самог субјекта, већ када афективни повод вређа, деградира или понижава њему веома блиске особе. Овај афект пролази најчешће кроз 4 фазе у току своје еволуције, међу којима је и фаза афективне раздражености. Ово не треба мешати са појмом раздражености који се наводи у опису одређених кривичних дела (убиство и тешка телесна повреда на мах, убиство у прекорачењу нужне одбране).

Особа у афекту гнева има своје изражајне, телесне и моторичке промене. Чести су зајапуреност лица, појачана саливација, презнојавање, црвенило беоњача, појачани покрети, који су често нарушене координације. Телесни феномени, када би се обавио прегледом током овог афекта, били би и повећање крвног притиска, убрзан срачани рад, убрзано дисање. С обзиром на разлику изражајних и телесних промена у односу на остале афекте ове групе, од значаја је да се сведочење са оваквим описом забележи, јер ће олакшати судско-психијатријску анализу. На нивоу психичких измена, ког афекта гнева могу се појавити све оне које генерално афект може изазвати. Посебно је значајно постојање измена стања свести, груба нарушеност контроле агресије и тежи степен поремећаја мисаоног процеса, што некада води извршењу бруталних кривичних дела.

- Афект радости настаје у ситуацијама постојеће или предстојеће телесне или психолошке пријатности. Праћен је веселим изразом лица, осмехом, лице је лако црвено, а ове телесне манифестације прате појачани говор, појачана гестикулација, што је примерено основном емоционалном садржају. Овај афект нема већи значај у практичном судско-психијатријском раду.

- Жалост, као афект, настаје у ситуацијама ненесеног или будућег телесног или психичког бола и непријатности. У највећем броју случајева настаје у ситуацијама губитка особа које су веома значајне у вредносном систему личности. Овај афект прати мимичка експресија која је примерена основном емоционалном садржају, израз лица је тужан, чест је плач, мимика је оскудна, говор тих и успорен, успорена је моторика.

2.2. Патолошки афекти

Ову врсту афеката одликује настанак таквог психичког стања у коме се евидентирају озбиљни психопатолошки феномени, који нису присутни код физиолошких афеката, те се говори да постоји озбиљни поремећај свих или скоро свих психичких процеса. Ови афекти настају на терену претходно постојећих психијатријских поремећаја (поремећаји личности, неке душевне болести, епилепсија, душевне заосталости, стања са оштећењима мозга), а веома ретко код психички здравих (у стањима тешке телесне исцрпљености услед болести или тешке физичке исцрпљености).

Најчешће карактеристике ових афеката су: - Веома брз настанак, чак брже у односу на физиолошке афекте; - Упадљива несразмера између квалитета и интензитета афективног повода и квалитета и јачине афективног узбуђења и реакције; - Постојање патолошких облика поремећаја свести, чешће по типу сумрачног стања, а ређе у форми делиратног помућења свести; - Поремећаји мисаоног процеса који се виђају код физиолошких афеката, уз појаву и краткотрајних несистематизованих суманутих идеја, најчешће из групе параноидних идеја; - Чулне обмане, са честом појавом визуелних или акустичких халуцинација; - Веома јак психомоторни немир, праћен скоро неубузданом агресијом и деструкцијом; - Нагли престанак; - Веома често се завршава „терминалним сном“, после чега се особа буди са присутном амнезијом за збивања у току периода трајња патолошког афекта, углавном у виду потпуне, а ређе делимичне амнезије,

Према узроку који до њих доводе праве се паралеле са физиолошким афектима. Тако су пандани физиолошком афекту страха препаст и

паника (која се генерише у групи људи), афекту гнева разјареност, а жалости очајање. Афект радости нема свој патолошки облик.

Афекти се према свом интензитету, посебно у судској психијатрији, разврставају у три основне групе. Ово је настало као резултат потребе да се, између осталог, утврди да ли постоји такав афект који одговара правном појму јаке раздражености, што би одговарало физиолошким афектима јаког интензитета. Такође, утврђивање интензитета афективног узбуђења има значаја и са аспекта сагледавања урачунљивости извршилаца кривичних дела, који се у време дела налазе у овим стањима.

У односу на интензитет испољавања афекти се деле на:

- Афекте слабог интензитета, код којих је степен афективног узбуђења релативно слаб, па последично нема ни значајнијег утицаја на остале психичке функције, а тиме, посредно, ни на систем понашања;

- Афекте средњег интензитета, код којих се манифестује средњи степен изражености афективног узбуђења, што је видљиво и на телесном плану и у сфери мимике и моторике. Иако је присутан и одређени степен утицаја на друге психичке функције, он није таквог степена да води у неконтролисане поступке, посебно оне агресивног карактера;

- Афекте јаког интензитета - осим клиничког, ови афекти имају и посебан правни и судско-психијатријски аспект. Степен изражености афективног узбуђења је јак, а следствено општим обележјима афеката и утицају на друге психичке функције нису ретки поремећаји понашања са квалитетом агресивног, што често води извршењу тешких кривичних дела. У односу на могућност постојања оваквих афеката, фокус судских психијатара мора бити највиши, како би се нашли елементи за њихово утврђење, јер од тога некада зависе и различите правне околности.

У делу форензичко-психијатријске литературе⁵ наилази се на разврставање афеката по критеријуму поређења интензитета афективна повода са степеном афективног узбуђења. У том смислу се наводе – афекти примерени јачини дражи и – афекти непримерени јачини дражи. Код првих постоји усклађеност интензитета и квалитета афективног стања са значајем и карактеристикама афективног повода, што може упућивати да афективно стање зависи од самих карактеристика афективног повода. Код других, несклад између карактеристика афективног повода и афективне реакције, може упућивати на обележја личности или опште ментално стање ових особа, на низак праг толеранције на

⁵ Ратко Ковачевић, *Форензичка психијатрија*, Бања Лука, 2000. године.

фрустрације или неке органске измене мозга. Код ове врсте афеката некада могу настати и обележја патолошких афеката.

3. Форензичко-психијатријски значај афеката

Судско-психијатријски аспект афеката испољава се и у кривичноправној и у грађанскоправној области, те ће то бити и правац приказа ових околности.

3.1. Кривичноправни значај афеката

На овом месту треба разврстати кривичноправни значај физиолошких и патолошких афеката.

Сами патолошки афекти представљају, према својим оболежјима, облик психијатријског поремећаја који се у складу са правним прописима сврстава у стање привремене душевне поремећености, што је биолошки основ компромитације урачунљивости. С обзиром на озбиљну измењеност свих или скоро свих психичких процеса, са манифестацијом озбиљних психопатолошких феномена, ова стања мењају способност схватања значаја свог дела и/или способност управљања својим поступцима. У овим ситуацијама је реалтивно јасно да након оваквог налаза и мишљења вештака психијатра правник примењује одредбе из чл. 23 КЗ РС,⁶ односно одредбе о неурачунљивости или битно смањеној урачунљивости, што ће зависити од процене вештака на основу клиничке феноменологије коју вештак психијатар установи.

У случајевима постојања физиолошких афеката, а према досадашњем презентовању њихових обележја, закључујемо да се ради о стањима која су са једне стране уобичајена за све људе и да не настају на болесној основи, а да са друге стране могући квалитет и интензитет психичких измена делимично издваја ова стања из домена психичке „нормалности“. Ово се посебно односи на афекте страха и гнева, јаког, а повремено и средњег интензитета, како са правног, тако и са судско-психијатријског становишта.

Из наведених разлога може се говорити да су физиолошки афекти повремено на граници између психички нормалног и патолошког, пре свега што промене психичких функција некада могу бити значајне. Са друге стране, физиолошки афекти, и по називу и по томе што могу

⁶Чл. 23 Кривичног законика Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

бити присутни код свих људи, не могу бити сврстани у стања која су биолошки основ за умањење или искључење урачунљивости, али могу утицати на способности схватања значаја свог дела и на усправљање својим поступцима. Ако овоме додамо да се преглед особе код које постоји сумња у постојање афективног стања *tempore criminis* врши са временском дистанцом у односу на време деликта, јасно је да су проблеми који се јављају пред вештаке психијатре доста изражени.

Са становишта права, афективна стања су одређена појмом раздражености, па је на правницима да на основу постојећих правних одређења афекте тумаче у склопу раздражености, а не да од вештака траже да се изјасне овим термином. Наиме, значајан део правне литературе раздраженост одређује као афективно стање, што се види и из става „Под појмом јаке раздражености треба разумети одређена афективна стања јачег интензитета која утичу на способност расуживања и одлучивања”.⁷

Физиолошки афекти, посебно страха и гнева могу постојати код различитих кривичних дела, па вештак психијатар треба да на основу прегледа и подробне анализе података из судских списа то да утврди, да определи врсту и интензитет афекта и да процену у којој мери је то афективно стање утицало на способност схватања значаја дела, а у којој мери на способност управљања својим поступцима. То је оно што вештак може и само то треба да учини. Ако има индиција да је постојао афект *tempore criminis*, а да нема потпуно сигурних параматара, има право да се изјасни и о степену вероватноће о постојању афективног стања и утицају на психолошки основ умањења урачунљивости.

Наше кривично законодавство садржи три кривична дела чија се квалификација не може извршити без претходног утврђивања постојања стања раздражености (афективног стања). То су убиство, тешка телесна повреда на мах, и убиство у прекорачењу нужне одбране. Код првих закон тражи постојање „јаке раздражености у коју је извршилац доведен без своје кривице нападом, злостављањем или тешким вређањем”. Код прекорачења граница нужне одбране, осим правних предуслова, неопходно је постојање јаке раздражености или препасти: „Учиниоцу који је прекорачио границе нужне одбране може се казна облажити. Ако је учинилац прекорачио границе нужне одбране услед јаке раздражености или препасти изазаване нападом може се и ослободити од казне”.⁸

⁷ Зоран Стојановић, *Коментар Кривичног законика Републике Србије*, Београд, 2006. године, стр. 331.

⁸ Чл. 19 ст. 3 Кривичног законика Републике Србије, Сл. гласник РС бр.85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014,

Приликом судско-психијатријских вештачења ових стања треба се изјаснити о следећим околностима:

1. Какво је стање душевног здравља извршиоца у време вештачења, као и психичко стање у време извршења кривичног дела. Ово прво је од значаја због могућег утицаја менталних поремећаја на испољавање афективног стања.
2. Каква су обележја структуре и динамике личности извршиоца и евентуална процена ових околности на настанак и испољавање афективног стања.
3. Сагледавање ранијег односа извршиоца и жртве деликта, посебно у смислу постојања неког пролонгираног провоцирања или наношења неправде извршиоцу од стране жртве. Ове околности су значајне при процени да ли је у дужем пределиктном периоду евентуално постојала кумулација негативних осећања код извршиоца.
4. Сагледавање ситуационих околности које су могле утицати на настанак и испољавање афективног стања.
5. Кључни део представља изјашњење о постојању афективног узбуђења у време извршења кривичног дела. То подразумева да вештак треба да одреди у ком афективном стању се извршилац налазио, јер је честа појава да не постоји само једна врста афекта, већ више њих, посебно истовремено постојање афекта страха и гнева.

Оно што сада следи је минуциозна анализа клиничког тока афективног узбуђења и динамике тог афекта. Није довољно навести да је афект постојао, већ дати целокупни његов ток за период критичног догађаја, са анализом свих елемената афеката од почетка до окончања афективног узбуђења. Тако вештак прати ток афективног узбуђења од његовог почетка до краја и евалуира измењеност психичких функција и по врсти и квалитету и по интензитету. Тек након овакве анализе даје се коначна оцена квалитета и врсте афеката, његове јачине и утицаја на способност схватања значаја дела и на способност управљања својим поступцима. Пракса показује да вештаци често наведу једнако умањење ових способности, а објективно психијатријско стање указује да је степен њиховог утицаја био далеко од једнаког.

Ако чињенично стање у судским списима упућује на две могуће афективне ситуације, вештак мора да се о свакој изјасни појединачно, а не

94/2016 и 35/2019.

да сам процењује која је могућност извесна и да да налаз само у односу на њу. Тиме прекорачује своја овлашћења, јер задире у оцену доказа и утврђивање чињеничног стања, што је искључива надлежност суда. Такође, вештак мора да употребљава термине из своје струке, а не да употребљава правне термине којима су одређени афекти. Ово треба да чини суд, након добијања налаза вештака психијатра.

3.2. Грађанскоправни значај афективних стања

Утврђивање афеката у грађанскоправним поступцима најчешће се среће у поступцима за утврђивање нематеријалне штете. Од афеката који се овде најчешће процењују су страх, гнев и жалост.

Закон о облигационим односима РС⁹ у чл. 200 наводи да је страх један од основа нематеријалне штете. У психијатријским вештачењима углавном се страх сагледава у смислу постојања примарног и секундарног страха. Примарни страх је афект у правом смислу речи и представља негативно емоционално трпљење које је особа претрпела у ситуацији непосредне или предстојеће егзистенцијалне угрожености, како своје, тако и веома блиских особа. Секундарни страх је појам настао у развоју судске праксе и представља непријатно пролонгирано осећање услед забринутости за степен опоравка услед задобијених повреда. И један и други треба јасно одредити, проценити њихов степен, дужину трајања, као и измене у квалитету и интензитету током њиховог трајања.

С обзиром на презентовано одређење афекта гнева и афекта жалости, њихово постојање треба утврдити и са становишта постојања и са аспекта трајања. Афект гнева може се ценити као поремећај психичке равнотеже код свих штетних радњи које нарушавају психички интегритет особе (повреде угледа и части, повреде права личности и др.). Што се тиче афекта жалости, он може бити процењен као поремећај психичке равнотеже код смрти блиског лица или нарочито тешког инвалидитета блиског лица, уз сва претходно наведена правила и принципе психијатријског вештачења.

4. Закључак

Афективна стања, као интензивна, краткотрајна емоционална стања, својим деловањем на целокупни психички живот човека, могу довести до значајних измена система понашања, са појавом агресивних посту-

⁹Чл. 200 Закона о облигационим односима Републике Србије, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ бр. 31/93, Сл. лист СЦГ бр. 1/2003-Уставна повеља, Сл. гласник РС бр. 18/2020.

пака, што може резултирати вршењем тешких кривичних дела. Осим тога, афективна стања су облик непријатног емоционалног трпљења, што се може појавити као предмет психијатријске процене у поступцима накнаде нематеријалне штете.

Наведене чињенице указују да је ово гранична област између права, психијатрије, па и психологије, што намеће потребу да вештаци психијатри добро познају материју из ове области у циљу стварања услова за што објективнија вештачења, као и даљи развој ставова у овој граничној, медиколегалној области.

Литература

Ковачевић, Р. (2000). Форензичка психијатрија, Правни факултет у Бањој Луци-Центар за публикације

Лазовић, А., Ђукић-Дејановић, С., Раванић, Д. (2002). Status psychicus, Медицински факултет Крагујевац

Ђирић, З. (2013). Судска психијатрија, Центар за публикације Правног факултета у Нишу

Капамација, Б. (1989). Форензичка психијатрија, Матица српска, Нови Сад

Стојановић, З. (2006). Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд

Кривични законик Републике Србије. Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

Закон о облигационим односима Републике Србије. Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 - Уставна повеља, Сл. гласник РС, бр. 18/2020.

Prof. Zoran Ćirić, M.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Kristina Mihajlović,
LLM Student,
Republic of Serbia

MEDICAL LAW ASPECT OF AFFECTIVE STATES

Summary

Human emotionality, as a set of complex psychological processes, has a significant impact on numerous psychological functions that are important for reasoning and decision-making capacities. This segment of human personality includes emotions, moods and affects. In the psychiatric theory and forensic psychiatry, affects are defined as intense, short-term emotional states which are accompanied by physiological and behavioural phenomena. The intensity and quality of affective states may trigger a seriously altered state of consciousness, thinking and reasoning processes, and hinder one's voluntary control capacity. Affective states may also contribute to mental pain and suffering. Thus, it is important to assess their quality and intensity in this area as well. In this context, the paper presents the definition, types and characteristics of affective states, their consequences and impact on other mental and psychological processes. In particular, the paper discusses the importance of affective states in criminal law and civil law, with reference to certain legal institutes, such as: sanity, frustration/irritation, non-pecuniary damages, etc. The consideration of these circumstances is important in practical forensic-psychiatric activity, through forensic-psychiatric expertise, when expert assessment of the affective state can be of crucial importance for future judicial decisions. The paper also aims to clarify certain legal and psychiatric concepts related to affective states and ensure a better understanding of psychiatrists and lawyers activities in judicial practice.

Keywords: *affects, aggravation, sanity, non-pecuniary damages.*